

XALQARO SARMOYALAR VA AHOLI BANDLIGI: O‘ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

O‘ktamov Abbas O‘ktamovich
“Tadbirkorlikni rivojlantirish” AJ
Axborot-tahlil mutaxassisi
A.uktamovich@mail.ru
+998974078777

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16791788>

Barqaror iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida xorijiy investitsiyalar va aholi bandligi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tobora dolzarb tus olmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O‘zbekiston ham o‘z iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, texnologik yangilanishni amalga oshirish va yangi ish o‘rinlarini yaratishda xalqaro sarmoyalarga katta tayanmoqda.

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng bosqichma-bosqich investitsion muhitni yaxshilash, bandlikni oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirdi. Ushbu tezisda xalqaro investitsiyalar orqali bandlik darajasini oshirish va bu orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish masalalari chuqur tahlil qilinadi.

Xalqaro sarmoyalar — bu chet ellik investorlar tomonidan mamlakat iqtisodiyotiga yo‘naltirilgan kapital bo‘lib, odatda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (TXI) va portfel investitsiyalar shaklida bo‘ladi. Ular yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratish, raqobatbardoshlikni oshirish, soliq tushumlarini ko‘paytirish va eksport salohiyatini kengaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Jahon banki va UNCTAD ma‘lumotlariga ko‘ra, TXI iqtisodiy o‘shishni 1-2% ga tezlashtiradi va minglab yangi ish o‘rinlari yaratilishiga sabab bo‘ladi. Investitsiyalar natijasida texnologik transfer, zamonaviy boshqaruv uslublari va xalqaro standartlar mamlakat ichkarisiga kirib keladi.

Aholi bandligi — bu iqtisodiy faollikning asosiy ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, barqaror ijtimoiy rivojlanish, daromadlar o‘sishi va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydi. Yangi ish o‘rinlarining yaratilishi aholining moliyaviy mustaqilligini kuchaytiradi, kambag‘allik darajasini pasaytiradi va ichki bozorni rivojlantiradi. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, investitsiyalar bilan bir vaqtda kasbiy ta‘lim, kadrlar malakasini oshirish va hududiy bandlik siyosatini uyg‘unlashtirish iqtisodiy samaradorlikni keskin oshiradi. Masalan, Xitoy, Polsha, Hindiston va Turkiya kabi davlatlarda TXI asosida barpo etilgan sanoat zonalarini millionlab ish o‘rinlarini taqdim etmoqda.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda investitsion muhitni yaxshilash va bandlikni oshirish borasida sezilarli natijalarga erishildi. 2024-yil yakunlariga ko‘ra, mamlakatga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hajmi 10,5 milliard AQSH dollarini tashkil etdi, bu esa 2016-yilga nisbatan uch baravar ko‘pdir.

Toshkent, Navoiy, Sirdaryo, Andijon, Buxoro va boshqa viloyatlarda tashkil etilgan texnoparklar, erkin iqtisodiy zonalar va sanoat hududlari minglab aholini ish bilan ta‘minlamoqda. Masalan, 'Navoiyning erkin iqtisodiy zonasi'da 15 mingdan ortiq ish o‘rni yaratilgan bo‘lsa, 'Angren' zonasi orqali eksport salohiyatiga ega ishlab chiqarish korxonalarini faoliyat yuritmoqda.

Bundan tashqari, xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikda tashkil etilgan qo'shma korxonalar (masalan, UzAuto, Artel, Samsung va boshqalar) minglab o'zbekistonliklarni ish bilan ta'minlamoqda. O'zbekiston iqtisodiyotining investitsiyaviy jozibadorligini oshirishda Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB), Osiyo taraqqiyot banki (OTB), Xalqaro valuta fondi (IMF) kabi tashkilotlarning roli katta. Ular tomonidan transport infratuzilmasi, energetika, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi va ta'lim sohalarida moliyalashtirilayotgan loyihalar nafaqat iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlamoda, balki minglab ish o'rinlarini ham yaratmoqda. Masalan, OTB moliyalashtirgan Qashqadaryo viloyatidagi 'Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihasi 2000 dan ortiq mahalliy ishchilarni ish bilan ta'minladi. Bu borada quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Investitsiya loyihalarida mahalliy aholini ish bilan ta'minlash kvotalarini joriy etish;
2. Kasb-hunar markazlari va texnik kollejlarda investorlar bilan hamkorlikda kadrlar tayyorlash dasturlarini joriy qilish;
3. Investitsion hududlarda infratuzilma (yo'llar, elektr, internet)ni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini rag'batlantirish;
4. Yashil investitsiyalar (ekologik toza texnologiyalar) orqali yangi bandlik shakllarini yaratish;
5. Hududiy investitsiya forumlari va xalqaro ko'rgazmalar orqali investorlar va mahalliy ishbilarmonlar o'rtasida tarmoq yaratish.

Xulosa shuki, xalqaro sarmoyalar va aholi bandligi O'zbekiston iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlari sirasiga kiradi. Investitsiyalar nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilaydi, balki yangi ish o'rinlari yaratish orqali ijtimoiy barqarorlikka ham xizmat qiladi. Shu bois, davlat, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi uzviy hamkorlik asosida xorijiy sarmoyalarni jalb qilish va bandlik siyosatini uyg'unlashtirish O'zbekistonning uzoq muddatli taraqqiyot strategiyasining ajralmas qismi bo'lishi zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining investitsiya va bandlikka oid farmon va qarorlari, 2020–2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi axborotlari, 2024.
3. Jahon banki: Uzbekistan Country Economic Update, 2023.
4. IMF Uzbekistan Outlook, 2024.
5. UNCTAD World Investment Report 2023.
6. YTTB va OTB hisobotlari, 2023.
7. Polsha, Xitoy va Hindistonning TXI orqali bandlik tajribalari bo'yicha tahliliy ma'lumotlar.